

ASPEKTE TË STRATEGJISË SË INTEGRIMIT TË BALLKANIT PERËNDIMOR NË BE Mag.iuris. Nita PULA – KASTRATI

Abstract

This paper deals with certain aspects of Kosovo's EU integration process and perspectives as related to its aspiration for being a constituent and immanent part of the EU Enlargement Strategy for the Western Balkans and its vital importance for its further comprehensive development, economic and social aspects as well as its international recognition and affirmation. A section of the paper deals specifically with certain and actual economic aspects of the economic development and respective reforms that would enhance Kosovo's progress towards this prime and vital objective. Particular emphasis is placed on the challenges it faces as related to Kosovo as the newest state within this framework and in this regards also as one of its most delicate and complex entities whose legitimacy is being challenged and contested by one of its important neighbours and its respective allies and supporters, also within the EU, that are still receptive to these challenges and contesting.

The paper initially takes a wider and rather comprehensive view of the related international and regional context and the relevant factors and actors affecting Kosovo's aspiration and considerable progress towards the EU integration through all of its long and demanding stages. It considers further the economic and other benefits that emanate from its already achieved first contractual agreement with the EU in the form of the Stabilization and Association Agreement as well as that of the recently announced EU Enlargement Strategy i.e. the so-called Berlin Process as pertaining to Kosovo and the criteria and requirements that it needs to fulfill in order to achieve the necessary progress towards this major and vital objective for its future. Within this context, it analyzes also a number of rather specific requirements and conditions that need to be met by Kosovo in order to keep course towards EU integration, such as border demarcations with neighboring countries, establishment of association of Serbian majority municipalities, Specialized Chambers, normalizations of relations with Serbia within the Brussels process as well as the contemplations about filing the application for the EU candidate country status and the challenges that can be expected along the process.

1. Hyrje

Sovraniteti kushtetues i Kosovës është një faktor shumë i rëndësishëm dhe një nga parakushtet për përfshirjen, integrimin dhe anëtarësimin në organizatat dhe organizmat e ndryshme ndërkombëtare, veçanërisht për aspiratën madhore të integrimit në Bashkimin Evropian. Sot në skenën politiko-ekonomike dhe kulturore ndërkombëtare dhe botërore veprojnë rreth 250 organizata të tilla ndërkombëtare, të cilat ndryshojnë sipas rëndësisë dhe funksionit, madhësisë, ndikimit të tyre si dhe qëllimit për të cilin janë formuar.

Skena e marrëdhënieve ndërkombëtare ka ndryshuar shumë nga funksionet, autorizimet, aktiviteti dhe ndikimi i tyre. Madje edhe vetë shteteve iu është dashur që të ndryshojnë, adoptojnë dhe korrigjojnë politikatat e tyre të brendshme apo të jashtme në bazë të ndikimit të ushtruar nga angazhimi dhe veprimi si dhe presioni diplomatik i këtyre organizatave. Madje deri në atë masë sa ka zëra se ndonjëherë edhe vetë sovraniteti i shteteve mund të ndihet qenësisht i ndikuar, cenuar dhe deri edhe pjesërisht i kërcënuar nga disa veprime dhe ndikime të këtyre organizatave¹. Përveç ndikimit primar dhe më të fuqishëm të

SHBA-ve në Kosovë, qoftë përmes të komponentës së saj unilaterale, bilaterale ose

¹ Alan J., Salmon T., Issues in International Relations (Çështje të marrëdhënieve ndërkombëtare), Routledge London, 2000, fq.18.

multilaterale, si dhe në politikën ndërkombëtare ndaj Kosovës, BE-ja paraqet aktorin tjetër më të rëndësishëm dhe më të fuqishëm të skenës ndërkombëtare politiko-ekonomike dhe të sigurisë. BE-ja është e veçantë në llojin e tij si union ndërkombëtar i shteteve vullnetarisht të bashkuara gjithë-evropiane. Rrjedhimisht, edhe aspiratat dhe procesi i integritit të Kosovës në BE, si edhe të tërë kontinentit evropian, janë të rëndësishme vitale dhe kyçe për zhvillimin e mëtejshëm ekonomik dhe afirmimin e mëtejshëm ndërkombëtar të Kosovës.

2. Pozicioni stabil i faktorit amerikan fasiliton hezitimet evropiane vis-a-vis procesit të integritit të Kosovës

Prandaj, pas Kombeve të Bashkuara dhe prezencës së UNMIK-ut si mision i saj i përkohshëm administrativ ndërkombëtar në Kosovën imediate të pasluftës e në bazë të Rezolutës 1244 së OKB-së, që ishte *de facto* një projekt amerikano-evropian, u pa qartë se faktori i dytë më i rëndësishëm dhe më me ndikim në territorin e Kosovës ishte padyshim BE-ja, pavarësisht se nën udhëheqjen dhe ndikimin vendimtar amerikan. Por, këtu vlen të përmendet edhe se BE-ja në fazën fillestare të angazhimit të saj në zgjidhjen e krizës që po shpërthente në ish-Jugosllavi, ishte jo aq unike dhe politikisht e fuqishme, dhe paksa edhe hezituese. Kjo, sepse BE-ja dhe interesat e shteteve më të rëndësishme dhe më të fuqishme të BE-së si dhe të atyre rajonale duhet të dakordoheshin dhe kordinoheshin në një qëndrim, ndonjëherë ndoshta edhe përkundër objektivave, preferencave dhe qëllimeve të tyre, qoftë strategjike, qoftë taktiko-politike më partikulare. Rrjedhimisht, ato duhet të koordinoheshin dhe të fuqizoheshin në mënyrë komplekse edhe përkrah efektiviteti i tyre veprues, qoftë edhe vetëm si imazh i përmirësuar në sytë e opinionit ndërkombëtar. Qoftë edhe me vonesë, e qoftë edhe vetëm pjesërisht për aq sa mundësonte potenciali i saj modest politik ndërkombëtar, përveç si aleat dhe punëkryes i fuqisë globale vendimtare që vazhdon të jetë SHBA.

Por, pavarësisht dështimeve fillestare të BE-së në atë fazë kur iu akordua roli prevalent i parandalimit në fazat e hershme të shpërthimit të dhunshëm të luftërave në ish-Jugosllavi, e para angazhimit të vendosur dhe vendimtar amerikan që filloi dhe zgjidhi suksesshëm këtë vatrë serioze krize në Evropë, BE-ja pati dhe vazhdon të ketë ndikim qenësor në Kosovë dhe në Ballkanin Perëndimor. Përpjekjet për krijimin dhe fuqizimin e një uniteti brenda BE-së lidhur me menaxhimin dhe zgjidhjen e krizës ish-jugosllave ka shkaktuar shumë debate, si në fazën e saj fillestare menjëherë pas fillimit të shpërbërjes së ish-Jugosllavisë, por, poashtu edhe gjatë shpërbërjes së dhunshme zhvillimit të negociatave ndërkombëtare për zgjidhjen e tyre dhe në përfundim të tyre. Kjo ndodhte edhe sepse politika e jashtme e BE-së nuk ishte tërësisht e unifikuar në këtë çështje, veçanërisht përsa i përkiste statusit të ardhshëm final të Kosovës. Ashtu siç shkruan dhe Ker-Lindsay megjithëse shumica e vendeve anëtare të BE-së e pranuan që nuk kishte alternativë tjetër përveç se të akordonin vendimin për shpalljen e pavarësisë së Kosovës nëpërmjet Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, sërish kishte vende anëtare që ngurrnin të njihnin pavarësinë e Kosovës pa autorizimin eksplisit të Kombeve të Bashkuara.

3. Proceset fillestare te integritit të Kosovës drejt BE-së

Kjo gjë bëhej ndërkohë që liderët evropianë filluan përgatitjet për të zëvendësuar UNMIK-un me një mision të fuqishëm të BE-së. Kjo ide kundërshtohej fuqimisht nga Serbia, dhe kishte dhe shtete të tjera, ndërmjet të cilave më se shumti Qipro dhe Spanja, që kishin

kundërshtime për një mision të tillë të BE-së në Kosovë. Fakti që Uashingtoni kishte vendosur që të ecte përpara për të njohur pavarësinë e Kosovës, me ose pa mbështetjen e BE-së, do të thoshte që liderët evropianë nuk kishin zgjedhje tjetër veçse që të krijonin dhe vendosnin një mision të fortë të Bashkimit Evropian në Kosovë, të përbërë nga një forcë policore, gjyqtarë dhe zyrtarë doganash². Kjo forcë do të ishte Misioni i BE-së për Sundimin e Ligjit, shkurtimisht EULEX që filloi misionin e saj në Kosovë në vitin 2008. Nga aspekti i veprimit më konkret dhe specifik të misionit, gjyqtarët dhe prokurorët e EULEX-it ishte e paraparë të merren kryesisht me rastet dhe segmentet më të rënda ligjore të sundimit të ligjit që kanë të bëjnë me: Krimet e luftës Terrorizmin Krimin e organizuar dhe korrupsionin e nivelit të lartë dhe krimet tjera të rënda

Këto ishin fazat fillestare dhe zanafillat faktike, ndonëse jo edhe formale, të integrimit të Kosovës në proceset e integrimi evropiane që u pasuan më pastaj me të ashtuquajturin Proces të Brukselit të dialogut Kosovë-Serbi për normalizimin e marrëdhënieve në periudhën 2011-2013. Ky proces, përkatësisht faza e parë e saj, përfundoi me marrëveshjen e prillit 2013 me ç'rast u autorizuan edhe hapja e negociatave për Marrëveshtjen e Stabilizim-Asocimit të Kosovës me BE-në, si dhe negociatat për Serbinë. Marrëveshtja e Stabilizim-Asocimit ishte marrëdhënia e parë e mirëfillët kontraktuale Kosovë-BE³. Në vijim, BE-ja, me këtë, shpërbleu Kosovën dhe Serbinë për hapat që të dyja kishin ndërmarrë drejt "normalizimit" të marrëdhënieve të tyre. Takimet vazhduan të mbahen në Bruksel, në selinë e BE-së në Bruksel dhe Brukseli filloi që në dialog t'i referohet përparimit të arritur duke e cilësuar atë si "çelësi i portës" sa i përket progresit të dy vendeve drejt anëtarësimit në BE. Kjo qasje është përdorur edhe që BE-ja të forconte rolin e vet si garantuese e marrëveshjeve, duke bindur palët e dialogut që të arrijnë konsensus dhe të zbatojnë marrëveshjet nëse ata do të ishin të përcaktuar ta çonin përpara procesin drejt pranimit të tyre në BE⁴. Ky proces afatgjatë dhe ezaurues vijoi më tej dhe arriti fazë tjetër formale dhe më të avancuar në vitin 2018 me adoptimin e të ashtuquajturës Strategji të BE-së për integrimin e Ballkanit Perëndimor e në kuadrin e vazhdimet të ashtuquajturit Proces të Berlinit⁵.

4. Strategjia⁶ e Integrimit të Ballkanit Perëndimor në BE - Procesi i Berlinit

Lidhur me perspektivën e integrimit të Ballkanit Perëndimor në BE që më parë shumë zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian dhe liderë të shteteve më të fuqishme anëtare të saj kanë përmendur vitin 2018 si vit në të cilin do të mund dhe do të duhej të rikthehej dinamika e procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor.

² Ker-Lindsay J., Kosovo: The Path to Contested Statehood in the Balkans (Kosova: rruga drejt një shteti të kontestuar në Ballkan), Taurus, London, 2009, fq.99

³ Ministria e Integrimit Evropian (MIE): Marrëveshja e Stabilizim Asociimit. URL: <http://www.mei-ks.net/sq/procesi-i-stabilizim-asociimit-78> [24-6-2018]

⁴ Institutit Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave (KIPRED): Zbatimi i Marrëveshjes së Dialogut Politik Kosovë-Serbi, analizë politike. nr. 4/13, Prishtina – Qershor 2013

⁵ European Western Balkans: Procesi i Berlinit është iniciativë diplomatike me objektiv zgjerimin e ardhëm të Bashkimit Evropian. <https://europeanwesternbalkans.com/tag/berlin-process/> [29-06-2018]

⁶ Strategy for the Western Balkans: EU Sets Our New Flagship Initiatives And Support For The Reform- Driven Region, European Commission – Press Release, Strasbourg, 6 February 2018. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-561_en.htm [29-06-2018]

Kjo, ngase në disa vitet paraprake kjo dinamikë ishte ngadalësuar dhe dobësuar qenësisht pas një periudhe të dilemave serioze dhe ndjenjës së ezaurimit të konsiderueshëm lidhur me zgjerimin e mëtejshëm të BE-së. Kjo ishte shkaktuar në masë të madhe edhe nga referendumi i Britanisë së Madhe për të braktisur Bashkimin Evropian – i ashtuquajturit Brexit, si dhe e ashtuquajtura Kriza e migrantëve⁷ që në valë po vërshonin drejt BE-në dhe pamundësia e saj për t’u përballuar suksesshëm me te. Por, përkundër kësaj dhe veçanërisht ndoshta edhe për këtë shkak, BE-ja vazhdon ta konsiderojë këtë proces si shumë të rëndësishëm, madje edhe për të ardhmen e vetë BE-së. Por, kuptohet, veçanërisht për Ballkanin Perëndimor, duke konstatuar qartë së procesit të zgjerimit duhet kthyer perspektiva dhe besueshmëria reale në kuadër të së cilës dukej mjaft qartë se Kosova akoma paraqet segmentin më delikat dhe sfidues të saj.

Për BE-në bëhet edhe më i rëndësishëm kthimi i besimit se procesi i zgjerimit do të vazhdojë veçanërisht në këtë periudhë, mes tjerash, edhe për të dëshmuar se vendimi i popullit britanik për t’u larguar nga BE nuk ka shënuar pikë të tillë kthimi në një proces të padëshiruar që do të mund të çonte deri tek shpërbërja e BE-së. Aq më tepër që viti 2018 shënon edhe 15 vjetorin e Samitit të Selanikut, në të cilin vendeve anëtare të Ballkanit Perëndimor iu ofrua perspektiva e integritimit në BE për herë të parë edhe zyrtarisht, dhe prandaj ky përvjetor është rast i mirë që BE të ri-konfirmojë këtë përkushtim ndaj Ballkanit Perëndimor. Aq më tepër sepse kur ‘kancelarja gjermane Angela Merkel shpali këtë iniciativë për të mbajtur konferencën e parë për Ballkanin Perëndimor në gusht të vitit 2014 si pjesë e të ashtuquajturit ‘Proces të Berlinit’, kjo iniciativë ishte mirëpritur ngrohtësisht nga vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor⁸. Kjo iniciativë ishte veçanërisht e qëlluar sepse rigjallëroi shpresat e zbehura të rajonit që u shkaktuan nga qëndrimi i një muaji më parë nga Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker se gjatë mandatit të tij pesëvjeçar nuk do të kishte më zgjerim të BE-së⁹.

Pritshmëritë për përkrahjen akoma më të fuqishme të BE-së lidhur me rrugën e integritimit të saj në Evropë u përforcuan dhe u bënë shumë më të fuqishme, dhe me perspektivë jo vetëm parimore, por edhe reale, veçanërisht nga adoptimi dhe publikimi i Strategjisë së BE-së për Integrimin e Ballkanit Perëndimor 6 shkurt 2018 të titulluar ‘Një Perspektivë e Besueshme e Zgjerimit dhe Angazhim i Shtuar i Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor’¹⁰. Dhe kjo shihet qartë dhe fuqishëm edhe nga deklaratat e vetë Presidentit të Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker që me rastin e adoptimit dhe miratimit të Strategjisë theksoi: *‘Investimi në stabilitetin dhe prosperitetin e Ballkanit Perëndimor do të thotë investim në sigurinë dhe të ardhmen e Unionit tonë. Ndonëse nuk do të ketë zgjerime të mëtejshme nën këtë mandat, sot Komisioni Evropian është duke e shtruar rrugën Evropiane përpara për Ballkanin Perëndimor. Me vullnet të fortë politik, reforma reale dhe të qëndrueshme, si dhe zgjidhje përfundimtare për kontestet me fqinjët, vendet e*

⁷ United Nations: Refugee Crisis in Europe. URL: <https://www.unrefugees.org/emergencies/refugee-crisis-in-europe/> [29-06-2018]

⁸ European Western Balkans: The ‘Berlin Process’ for the Western Balkans – Is it delivering? URL: <https://europeanwesternbalkans.com/2017.07/14/berlin-process-western-balkans-delivering/> [29-6-2018]

⁹ Po aty

¹⁰ European Commission: Strategy for the Western Balkans. EU Sets Our New Flagship Initiatives And Support For The Reform- Driven Region, European Commission – Press Release, Strasbourg, 6 February 2018. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-561_en.htm [29-06-2018]

Ballkanit Perëndimor mund të ecin tutje në rrugët e tyre evropiane. Nëse do të arrihet kjo, varet nga meritat e tyre objektive. Komisioni Evropian do të jetë rigoroz por gjithashtu edhe i drejtë. Unë do të udhëtoj në secilin vend të Ballkanit Perëndimor në fund të këtij muaji me një porosi të qartë: vazhdoni me reforma dhe ne do të vazhdojmë t'ju mbështesim në të ardhmen tuaj evropiane¹¹.

Me këtë rast edhe Përfaqësuesja e Lartë e Komisionit Evropian për Punë të Jashtme dhe Nënkrjetare e Komisionit, Federica Mogherini deklaroi se *'Ballkani Perëndimor është pjesë e Evropës: ne ndajmë të njëjtën histori, të njëjtën gjeografi, të njëjtën trashëgimi kulturore dhe të njëjtat mundësi dhe sfida, sot dhe në të ardhmen. Ne kemi interes të përbashkët që të punojmë gjithnjë e më afër njëri-tjetrit për t'i garantuar popullit tonë zhvillim ekonomik dhe social, si dhe siguri. Kjo strategji tregon rrugën që kemi para nesh: që të gjashtë partnerët tanë ta tejkalojnë njëherë e përgjithmonë të kaluarën, që të gjithë së bashku ta bëjmë procesin e Ballkanit Perëndimor drejt Bashkimit Evropian të pakthyeshëm dhe ta vazhdojmë ribashkimin e Kontinentit. Kjo Strategji siguron një perspektivë të përbashkët, të qartë, të pa ekuivok, të besueshme dhe konkrete për integrimin evropian të secilit nga gjashtë partnerët tanë. Muajt në vijim jo vetëm që do të jenë intensivë por edhe vendimtarë për të siguruar që nuk humbet kjo mundësi historike dhe unike¹².* Ndërkaq që Komisioneri për Politikën Evropiane të Fqinjësisë dhe Negociatat e Zgjerimit Johannes Hahn me këtë rast theksoi se: *'Sot konfirmojmë se dera e Bashkimit tonë është e hapur për Ballkanin Perëndimor i cili tashmë është një enklavë e rrethuar nga BE-ja, dhe se oferta jonë është e sinqertë. Me qasjen e re, të mbështetur me masa konkrete, do të forcojmë procesin e zgjerimit, i cili nga ana tjetër kërkon angazhim dhe reforma të besueshme, veçanërisht për forcimin e sundimit të ligjit. Duhet të punojmë për të mirën e qytetarëve¹³.*

5. Kriteret dhe kushtet kryesore drejt integrimit në BE

‘Për t’i përmbushur kriteret e anëtarësimit në BE dhe në interesin e tij vetiak, Ballkani Perëndimor duhet të zbatojë **reforma gjithëpërfshirëse** në fusha kyçe. Sundimi i ligjit, të drejtat themelore dhe qeverisja duhen forcuar konsiderueshëm. Reformat gjyqësore, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe reforma e administratës publike duhet të japin rezultate reale, dhe funksionimi i institucioneve demokratike duhet të avancohet ndjeshëm. Reformat ekonomike duhet të ndiqen me ngulm ashtu që të trajtohen dobësitë strukturore, kompetitiviteti dhe konkureshmëria e ulët dhe shkalla e lartë e papunësisë.¹⁴ Përfaqësuesja e Lartë e BE-së për Politikë të Jashtme dhe Siguri, që njëkohësisht është edhe nën-presidente e Komisionit Federica Mogherini, elaboroi më tej lidhur me disa kushte dhe kritere më specifike që do të duhet të plotësojë Kosova në kuadrin e Strategjisë së BE për zgjerim në një deklaratë të saj më 21 mars 2018, duke thënë qartë se Kosova

¹¹ European Commission: Strategy for the Western Balkans. EU Sets Our New Flagship Initiatives And Support For The Reform- Driven Region, European Commission – Press Release, Strasbourg, 6 February 2018. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-561_en.htm [29-06-2018]

¹² Po aty

¹³ Po aty

¹⁴ European Commission: Strategy for the Western Balkans. EU Sets Our New Flagship Initiatives And Support For The Reform- Driven Region, European Commission – Press Release, Strasbourg, 6 February 2018. URL: https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/39445/node/39445_sq [29-06-2018]

është pjesë e strategjisë së BE-së për Ballkanin Perëndimor dhe e gjitha që është paraparë për të tjerët është e mundur edhe për Kosovën, porse është i nevojshëm plotësimi i disa kushteve përfshirë edhe dialogun me Beogradin¹⁵. Lidhur me këtë ajo përmendi specifikisht dhe konkretisht edhe kriteret tjera që Kosova duhet të plotësojë për të lëvizur suksesshëm në këtë drejtim duke thënë edhe se ‘Kosova duhet të implementojë Marrëveshjen e Stabilizim-Asocimit dhe marrëveshjet tjera siç është ajo për Gjykatën Speciale. Reformat në Kosovë nuk i kërkon vetëm BE, por edhe qytetarët¹⁶.

Të gjitha vendet duhet të japin zotime të qarta, në letër dhe në vepër, për tejkalimin e çështjeve të së kaluarës, duke arritur *pajtim dhe zgjidhje të çështjeve të hapura*, veçanërisht kontesteve kufitare, para anëtarësimit në Bashkimin Evropian. *Duhet të ketë marrëveshje gjithëpërfshirëse, ligjërish të detyrueshme të normalizimit ndërmjet Serbisë dhe Kosovës në mënyrë që ato të mund të avancojnë në rrugët e tyre evropiane.*¹⁷ Në këtë kuadër aktualisht posa ka filluar dhe vijon faza përfundimtare politike e Procesit të Brukselit për normalizimin e marrëdhnieve Kosovë-Serbi në nivel presidentësh me ndërmjetësimin e Komisioneres së BE-së Mogherini¹⁸.

‘Politika e zgjerimit të BE-së duhet të jetë pjesë përbërëse e Strategjisë më të gjërë për të forcuar Unionin deri më 2025, të shpallorur nga Presidenti Juncker në fjalimin e tij të Gjendjes së Unionit¹⁹ të shtatorit 2017 dhe Udhërrëfyesit të tij për një Union më të bashkuar, më të fortë dhe më demokratik. Përderisa BE-ja mund të bëhet më e madhe se 27-anëtarëshe, dinamika e lëvizjes përpara në rrugëtimet e tyre përkatëse evropiane për të gjithë Ballkanin Perëndimor bazohet në meritat e tyre dhe në shpejtësinë e tyre, varësisht nga rezultatet konkrete.’

Në këtë kontekst duhet theksuar se lidhur me Kosovën, Strategjia parasheh, ndonëse deklaruar me një ton deklarativo-formal të vakët dhe inkurajim më të zbehtë dhe më të amortizuar se sa për vendet tjera të Ballkanit Perëndimor se: ‘**Kosova** ka një mundësi për progres të qëndrueshëm përmes zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit dhe për të avancuar rrugëtimin e saj evropian, sapo të lejojnë rrethanat objektive’. Madje, në një analizë përmbledhëse të ekspertëve për çështje të politikës së zgjerimit të BE **lidhur me këtë Strategji të zgjerimit, për Kosovën** si dhe Bosnje-Hercegovinën **theksohet rëndësia e veçant e reformave për zhvillim ekonomik të tyre**. Aty thuhet se këto dy vende: ‘**duhet të zgjidhin çështjet e tyre te brendshme politike që janë pengesë për integrim në BE, të zgjidhin konfliktet me fqinjët, të përshpejtojnë reformat dhe rritjen e tyre ekonomike**²⁰’

¹⁵ Koha.Net: Mogherini: Dyert e BE-së janë të hapura për Kosovën. 21 Qershor 2018. URL: <http://www.koha.net/arberi/82217/mogherini-dyert-e-be-se-jane-te-hapura-per-kosoven/> [2-7-2018]

¹⁶ Po aty

¹⁷ Po aty

¹⁸ EU: EU-facilitated Dialogue: Federica Mogherini to host a meeting with Presidents of Serbia and of Kosovo on Sunday. Press Release. 19 June 2018. URL: https://eeas.europa.eu/regions/latin-america-and-caribbean/46786/eu-facilitated-dialogue-federica-mogherini-host-meeting-presidents-serbia-and-kosovo-sunday_en [2-7-2018]

¹⁹ European Commission: President Juncker's State of the Union Speech 2017, Strasbourg, 13.09. Agenda. URL: www.europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-17-2321_en.pdf [29-06-2018]

²⁰ Dabrowski M, Myachenkova Y. The Western Balkans on the road to the European Union, Policy Contribution, Issue n 04, Bruegel, 22 February 2018. URL: <http://bruegel.org/2018/02/the-western-balkans-on-the-road-to-the-european-union/> [1-7-2018]

6. Disa aspekte ekonomike të fazës aktuale të integritit të Kosovës drejt BE-së

Vlerësimet e ekspertëve lidhur me reformat dhe aspektet ekonomike të zhvillimit të mëtejshëm të Kosovës për të aspiruar më fuqishëm drejt integritimeve evropiane e pas marrëveshjes së arritur të Stabilizim-Asocimit theksojnë ‘përfshirjen e shumë përfitimeve të parapara për vendet partnere, në këtë rast Kosovën, që për t’u realizuar në plotëni, duhet të përcillen me reforma dhe politika institucionale si dhe me një sërë iniciativash promocionale. Duhet patur parasysh ndërkaq edhe se implementimi i marrëveshjes MSA mund të ketë edhe pasoja negative që burojnë nga hapja e tregut të brendshëm si dhe konkureshmëria/kompetitiviteti i fuqishëm i tregut të BE-së’.²¹

Prandaj për të arritur përfitime më të mëdha nga MSA, institucionet e Kosovës duhet të implementojnë masat që konsistojnë në ‘politika ekonomike të mbledhjes së të hyrave buxhetore përmes aplikimit të tarifave përkatëse ngase ekonomia e saj ka varësi të madhe nga importet. Në këtë Kosova gradualisht duhet të ndryshojë politikat e saj ekonomike të tarifimit përkatës për të i dhënë prioritet dhe për të mbrojtur sektorët dhe industrinë e saj më pak kompetitive dhe jo vetëm të mbledhë taksa në mënyrë joselektive, ngase kjo do të përforcojë ekonominë dhe qëndrueshmërinë e saj’.²² Në këtë kontekst duhet përmendur se sektori i ‘agroindustrisë ka rol të rëndësishëm në ekonominë e Kosovës. Ajo përbën burimin më të madh të BPK që vlerësohet të jetë rreth 11.9 për qind të BPK. Rreth 60% të popullatës jeton në zona rurale dhe ekzistenca e tyre varet direkt apo indirekt nga sektori i bujqësisë. Bujqësia është punësuesi më i madh privat i ekonomisë kosovare prej rreth një të pestës së punësimit të përgjithshëm, edhe pse ky është punësim kryesisht i tipit informal. Krahas aspektit ekonomik, mbështetja e bujqësisë së Kosovës ka rol të rëndësishëm edhe social në krijimin e një rrjeti ndihmës të mbrojtjes specifike sociale.’²³

Megjithatë, ‘importet e produkteve bujqësore mbeten mjaft të larta duke arritur 10 për qind të vlerës së gjithmbarshme të importeve’. Prandaj, ‘masë urgjente për adresimin e sfidave të tilla është planifikimi i rritjes së subvencioneve në agrobujqësi dhe vecanërisht të orientuara drejt rritjes së produktivitetit’²⁴ si dhe politikë të targetuar dhe selektive fiskale të doganimit dhe tatimit. Kështu, MSA parasheh se ‘Kosova do të heqë obligime doganore nga 1.044 produkte nga 2.564 produkte agrobujqësore të BE-së, ndërkaq që tanime BE-ja ka liruar nga doganimi për Kosovë 164 produkte të saj bujqësore. Ndërsa eksportet tjera drejt BE-së do të lirohen tërësisht nga tarifatat doganore, me përjashtim të mishrave, verërave dhe produkteve të sheqerit’.²⁵

7. Kërkesat specifike për Kosovën në rrugëtimin e saj drejt integritit evropian

Deklarimet dhe kërkesat e tilla më specifike që parashtrohen nga BE-ja ndaj Kosovës në kuadrin e Strategjisë së saj të zgjerimit duket të jenë në vazhden e kërkesave unike si ato

²¹ Group for Legal and Political Studies (GLPS): Trade Impact of the Kosovo-EU Stabilization and Association Agreement: An Assessment of Outcomes and implications, No.3, January, Prishtina 2014. URL: <https://www.files.ethz.ch/isn/176467/Policy%20Report%2003%202014.pdf> [28-6-2018]

²² Po aty

²³ Ministria e Tregtisë dhe Industrisë (MTI): Simnica M., Benefits of SAA in Agriculture. URL:

<https://mti.rks-gov.net/desk/inc/media/7D516E89-938A-4D47-AC19-5A52F9E15748.pdf> [25-06-2018]

²⁴ Po aty

²⁵ Po aty

për Demarkacionin e kufirit me Malin e Zi si kusht për liberalizimin e vizave qytetarëve të Kosovës dhe të ngjajshme. 'Bashkimi Evropian edhe në përpjekjet për të ringjallur procesin e zgjerimit do të rritë presionin për të luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin dhe për tu fokusuar në dy prej 35 kapitujve që janë të lidhura me këtë. Janë dy kapituj në procesin e negociatave të anëtarësimit që tashmë konsiderohen si më të ndërlikuarat e që përfshijnë sundimin e ligjit: Kapitulli 23 që i referohet gjyqësorit dhe të drejtave themelore dhe Kapitulli 24 i cili ka të bëjë me drejtësinë, lirinë dhe sigurinë. Me hapjen e perspektivës evropiane të vendeve të rajonit, edhe në dritën e problemeve më neuralgjike me të cilat ballafaqohet praktikisht secili shtet i Ballkanit Perëndimor në lëmenjtë e lartëcekur, këta dy kapituj fituan në peshë viteve të fundit, ndërkaq që rëndësia e tyre vetëm sa do shkojë e forcohet. Kjo është gjithashtu edhe kërkesë e shteteve anëtare të BE-së, të cilat janë të mendimit se të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor duhet të merren me reformat në këto lëmi, madje edhe pas nisjes konkrete të procesit të anëtarësimit²⁶.

Si shihet edhe nga çka është thënë edhe më lartë 'Kosova vazhdon të jetë rasti më i paqartë sa i përket qasjes së Bashkimit Evropian ndaj rajonit të Ballkanit Perëndimor. Paqartësitë dhe dilemat kanë të bëjnë kryesisht me dallimet që mbesin në BE rreth statusit të Kosovës - nga 'pesëshja' evropiane që akoma konteston pavarësinë e saj, v.a. - ndërkaq që ato tani janë rritur edhe për shkak të disa zhvillimeve politike në Kosovë. Prandaj viti 2018 konsiderohet se mund të sjellë disa raste të favorshme për Kosovën, por edhe sfida që mund të kenë pasoja për të ardhmen e raporteve të saja me Bashkimin Evropian²⁷.

Ndërkaq vlerësohet se të tilla sfida mund të paraqiten edhe lidhur me Gjykatën Speciale, Asociacionin e Komunave Serbe, rrjedhat e mëtejme të dialogut Kosovë-Serbi, statusi përkatësisht raportet me EULEX-in apo zhvillime të tjera të ngjashme të paparapara.

Në qëndrimin zyrtar të BE-së qartazi dhe me vendosmëri theksohet se 'ka shumë punë për të u bërë që shtetet në fjalë të jenë në pozitë t'i përmbushin kushtet dhe kriteret për anëtarësimin në BE. Strategjia nënvizon që liderët në rajon nuk duhet të lënë asnjë dyshim lidhur me orientimin dhe zotimin e tyre strategjik. Përfundimisht do të jenë ata që duhet marrë përsipër përgjegjësinë për ta bërë këtë mundësi historike një realitet.²⁸

8. Konkluzë

Strategjia e integritit të Ballkanit Perëndimor dhe në atë kuadër e Kosovës në BE ka rëndësi vitale dhe kyçe për avancimin dhe afirmimin e saj të mëtejme ekonomik dhe ndërkombëtar. Sipas vlerësimeve të ekspertëve dhe faktorëve ndërkombëtarë avancimet qenësore të Kosovës në aspektet ekonomike të zhvillimit dhe reformat përkatëse të mëtejme janë të rëndësishme vitale për të aspiruar më fuqishëm drejt integritimeve evropiane. Ata theksojnë se implementimi i suksesshëm i MSA-së parashihet përfshirjen e shumë përfitimeve të parapara për vendet partnere, në këtë rast Kosovën, që për t'u realizuar në plotëni, duhet të përcillen me reforma dhe politika institucionale si dhe me një sërë iniciativash promovionale.

²⁶ Palokaj A., Tuhina Gj., Momenti i ri i zgjerimit në BE: Çfarë mund të përfitojë Kosova? KFOS, Prishtina, Janar 2018

²⁷ Po aty

²⁸ European Commission: Strategy for the Western Balkans. EU Sets Our New Flagship Initiatives And Support For The Reform- Driven Region, European Commission – Press Release, Strasbourg, 6 February 2018. URL: https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/39445/node/39445_sq [29-06-2018]

Nga aspekti i avansimit më meritor të procesit të integritit e në kuadër të Strategjisë së BE-së për integrimin e Kosovës si pjesë kritike e Ballkanit Perëndimor vlerësohet se aktualisht ‘sfida më e madhe për Kosovën, por edhe për BE-në, do të jetë nëse Kosova vendosë të aplikojë për status kandidatit në BE. Dhe ajo procedurë nis me vendimin e qeverisë së Kosovës për të aplikuar për anëtarësim. Aplikimi për anëtarësim në BE mund të jetë një test i domosdoshëm që Kosova ta bëjë, por ai sjellë edhe rreziqe. Sepse në BE vështirë se do të ketë të tillë që do ta inkurajonin Kosovën ta bëjë një hap të tillë. Kjo për shkak se aplikimi mund të mos merret fare parasysh, të mbyllet dikund në sirtar, apo edhe të refuzohet për shkak të mosnjohjes nga 5 vendet anëtare. Prandaj, Kosova pa dyshim do të merrte një rrezik me këtë veprim sepse nëse njëherë refuzohet, atëherë do të kalojnë shumë vite pa mundësi që të tejkalohet kjo pengese’ e ri-aplikimit.

Por, në anën tjetër nëse Kosova nuk aplikon, atëherë do të vazhdojë me vite dilema se a mund apo jo të bëhet vend kandidat nëse nuk është e njohur nga të gjitha vendet anëtare, dhe do të mbetet ashtu pa mundësi që të përparoj konkretisht dhe formalisht në këtë proces’ të integritimeve evropiane. Prandaj, ‘mundësia për të aplikuar për anëtarësim në BE do të ishte hap konkret i Kosovës që do të mund të konsiderohej historik në procesin e integritimeve në BE’. Sepse ka edhe argumentime sipas të cilave Kosova mund të fillojë procedurën për marrjen e statusit të vendit kandidat edhe pa qenë e njohur nga të gjitha vendet anëtare. Diçka e ngajshme kishte ndodhur edhe me Marrëveshjen e Stabilizim-Asocimit, por, për dallim nga ajo, procesi i zgjerimit bëhet përmes të negociatave me vendet anëtare e jo me Komisionin Evropian²⁹.

Këto dilema dhe vështirësi potenciale reflektohen qartazi edhe me ashpërsimin e qëndrimit të Spanjës ndaj pavarësisë së Kosovës – që siç është thënë edhe më parë, duket të jetë për shkaqe të saj të brendshme politike përkatësisht pas referendumit për pavarësi të Katalonjës, pastaj Brexit-it apo daljes së Britanisë së Madhe – përndryshe një përkrahëse e madhe e Kosovës - nga anëtarësia e Bashkimit Evropian, deklarimeve të disa nga shtetet e “pesëshes evropiane” për mospjesëmarrje në Samitin e BE-së në Sofje për shkak të mosnjohjes së Kosovës, deklarimeve të përfaqësueses së BE-së në Kosovë Apostolova se ‘...kam drojtë që shtetet mos-njohëse ta refuzojnë atë aplikacion³⁰’ të Kosovës, në ndërkohë që kryeministri i Kosovës Haradinaj është deklaruar vendosmërisht në favor të aplikimit dhe marrjes së statusit të vendit kandidat për Kosovën.

Sidoqoftë, ‘pjesa ndoshta më e rëndësishme për Kosovën në Strategjinë e BE-së do të jetë insistimi që Serbia të arrijë me Kosovën një normalizim gjithëpërfshirës të raporteve, ashtu që të dyja palët të vazhdojnë të papenguara rrugën e tyre përkatëse evropiane. Por, sëpaku deri tash, Serbia nuk e pengon e as që mund ta pengojë formalisht avansimin e Kosovës në procesin e integritimeve evropiane. Këtë mund ta bëjnë shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën apo shtetet tjera anëtare të BE-së. Sidoqoftë, BE-ja gjithsesi dëshiron të sigurohet

²⁹ Po aty

³⁰ Zëri: Plotësoni kushtet pastaj aplikoni për statusin e kandidatit, aplikimi mund të refuzohet, Zëri, 20 Shkurt 2018.

URL: <http://zeri.info/aktuale/187401/apostolova-plotwsoni-kushtet-pastaj-aplikoni-per-statusin-e-kandidatit-aplikimi-mund-te-refuzohet/> [2-7-2018]

që kur Serbia të bëhet anëtare e BE-së, ajo të mos jetë në pozitë të pengojë pastaj integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian³¹.

Literatura

Alan J., Salmon T., Issues in International Relations (Çështje të marrëdhënieve ndërkombëtare), Routledge London, 2000, fq.18.

Dabrowski M, Myachenkova Y. The Western Balkans on the road to the European Union, Policy Contribution, Issue n 04, Bruegel, 22 February 2018. URL: <http://bruegel.org/2018/02/the-western-balkans-on-the-road-to-the-european-union/>

Group for Legal and Political Studies, Trade Impact of the Kosovo-EU Stabilization and Association Agreement: An Assessment of Outcomes and implications, No.3, January, Prishtina 2014. URL: <https://www.files.ethz.ch/isn/176467/Policy%20Report%2003%202014.pdf>

European Commission: Strategy for the Western Balkans. EU Sets Our New Flagship Initiatives And Support For The Reform- Driven Region, European Commission – Press Release, Strasbourg, 6 February 2018. URL: https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/39445/node/39445_sq

European Commission: EU-facilitated Dialogue: Federica Mogherini to host a meeting with Presidents of Serbia and of Kosovo on Sunday. Press Release. 19 June 2018. URL: https://eeas.europa.eu/regions/latin-america-and-caribbean/46786/eu-facilitated-dialogue-federica-mogherini-host-meeting-presidents-serbia-and-kosovo-sunday_en [2-7-2018]

European Commission: President Juncker's State of the Union Speech 2017, Strasbourg, 13 September. Agenda. URL: www.europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-17-2321_en.pdf

European Western Balkans: Procesi i Berlinit është iniciativë diplomatike me objektiv zgjerimin e ardhëm të Bashkimit Evropian. URL: <https://europeanwesternbalkans.com/tag/berlin-process/>

European Western Balkans: The 'Berlin Process' for the Western Balkans – Is it delivering? URL: <https://europeanwesternbalkans.com/2017.07/14/berlin-process-western-balkans-delivering/>

Ker-Lindsay J., Kosovo: The Path to Contested Statehood in the Balkans (Kosova: rruga drejt një shteti të kontestuar në Ballkan), Taurus, London, 2009, fq.99

Koha.Net: Mogherini: Dyert e BE-së janë të hapura për Kosovën. 21 Qershor 2018. URL: <http://www.koha.net/arberi/82217/mogherini-dyert-e-be-se-jane-te-hapura-per-kosoven/> [2-7-2018]

Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave (KIPRED): Zbatimi i Marrëveshjes së Dialogut Politik Kosovë-Serbi, analizë politike. nr. 4/13, Prishtina – Qershor 2013

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë (MTI): Simnica M., Benefits of SAA in Agriculture. URL: <https://mti.rks-gov.net/desk/inc/media/7D516E89-938A-4D47-AC19-5A52F9E15748.pdf>

Ministria e Integritimit Evropian (MEI): Marrëveshja e Stabilizim Asociimit. URL: <http://www.mei-ks.net/sq/procesi-i-stabilizim-asociimit-78>

Palokaj A., Tuhina Gj., Momenti i ri i zgjerimit në BE: Çfarë mund të përfitojë Kosova? KFOS, Prishtina, Janar 2018

United Nations: Refugee Crisis in Europe. URL: <https://www.unrefugees.org/emergencies/refugee-crisis-in-europe/>

Zëri: Plotësoni kushtet pastaj aplikoni për statusin e kandidatit, aplikimi mund të refuzohet, Zëri, 20 Shkurt 2018. URL: <http://zeri.info/aktuale/187401/apostolova-plotesoni-kushtet-pastaj-aplikoni-per-statusin-e-kandidatit-aplikimi-mund-te-refuzohet/>

Cite this article as: Pula, N. ASPEKTE TË STRATEGJISË SË INTEGRIMIT TË BALLKANIT PERËNDIMOR NË BE. Albanian Socio-Economic Journal, 2018, Issue 2, pp. 5-14.

³¹ Palokaj A., Tuhina Gj., Momenti i ri i zgjerimit në BE: Çfarë mund të përfitojë Kosova? KFOS, Prishtinë, Janar 2018